

«ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»

Шерифетдинова Зарема Рустемовна

студент магистратуры 70111501 – Русский язык и литература Кокандского ГПИ
имени Муками

Аннотация. Статья анализирует взаимное влияние языка и культуры в условиях глобализации и цифровых технологий. Рассматриваются заимствования, интернет-сленг, и роль языка в поддержании культурной идентичности, особенно в многоязычных обществах. Подчеркивается важность сохранения языкового разнообразия для защиты культурного наследия.

Ключевые слова: язык, культура, глобализация, культурная идентичность, заимствования, интернет-сленг, культурное наследие.

Введение.

Современное общество характеризуется беспрецедентным уровнем взаимодействия между культурами, что обусловлено такими факторами, как глобализация, миграция, технологический прогресс и развитие цифровых коммуникаций. Язык, будучи одним из ключевых элементов культуры, выполняет несколько важных функций: он служит средством коммуникации, способом передачи знаний и хранителем культурного наследия [6]. Культура, в свою очередь, задаёт рамки и нормы использования языка, формирует смысловые значения слов и даже влияет на грамматические структуры [5]. Например, японский язык содержит множество форм вежливости, которые отражают культурные нормы уважения и иерархии, характерные для японского общества. Таким образом, язык и культура представляют собой взаимосвязанную систему, в которой изменения одного элемента неизбежно приводят к изменениям в другом.

Особое значение эта связь приобретает в условиях глобализации, когда культурные коды, символы и выражения становятся понятными далеко за пределами их происхождения. Так, англицизмы и международные символы (такие как эмодзи) активно интегрируются в языки по всему миру, отражая влияние западной массовой культуры и интернета. Подобные тенденции приводят к появлению новых культурных явлений, таких как интернет-сленг, мемы и гибридные языки (например, Spanglish — смесь английского и испанского), которые сами по себе становятся отражением новой глобальной культуры.

Методы.

Для анализа взаимовлияния языка и культуры в условиях современного общества были использованы разнообразные методологические подходы, включая качественный анализ литературы, контент-анализ социальных и медийных ресурсов, а также сравнительный анализ языковых изменений в мультикультурных сообществах. Эти методы позволили глубже понять процессы, лежащие в основе взаимовлияния языка и культуры, а также выявить современные тенденции, связанные с глобализацией, цифровизацией и миграцией.

1. Качественный анализ литературных источников. Исследование началось с анализа фундаментальных и современных трудов в области культурологии, социолингвистики и антропологии. Было проанализировано более 50 публикаций, включая монографии, научные статьи и обзоры, посвящённые изучению языка и культуры, а также влиянию культурных факторов на формирование языка. Например, значительная роль в теоретическом осмыслении темы принадлежит таким авторам, как Эдвард Сапир [4] который рассматривал язык как ключевой элемент культуры, и Бенедикт Андерсон, исследующий концепцию «воображаемых сообществ», формирующихся на основе общих языковых и культурных ценностей [1].

2. Контент-анализ медийных и социальных сетей. Контент-анализ социальных сетей и медийных платформ позволил выявить современные

тенденции в изменении языка под воздействием культурных трендов. Социальные сети, такие как Instagram, TikTok, Twitter и российская платформа ВКонтакте, являются не только площадками для общения, но и пространством, где рождаются и распространяются новые термины и культурные коды. Было собрано и проанализировано несколько примеров языковых новообразований и выражений. Основное внимание уделялось таким аспектам:

1) Англицизмы и заимствования: например, слова «тренд» (от англ. trend), «краш» (от англ. crush), «хайп» (от англ. hype) и другие получили широкое распространение в социальных сетях. Эти термины отражают культурное влияние западной массовой культуры и быстро адаптируются в речи пользователей, особенно молодёжи [3].

2) Интернет-сленг и мемы: анализ интернет-сленга и мемов как элементов культурной коммуникации выявил, что многие из них становятся языковыми маркерами, обозначающими принадлежность к определённой группе или субкультуре [3]. Примеры включают такие выражения, как «байтить» (от англ. bite) и «флексить» (от англ. flex), которые приобрели популярность через медийные платформы.

3) Эмодзи и гибридные формы коммуникации. Исследование показало, что эмодзи стали универсальным средством выражения эмоций и идей, позволяя преодолевать языковые барьеры и служить общим кодом для людей с разными культурными фонами.

3. Сравнительный анализ языковых изменений в многоязычных сообществах. Сравнительный анализ в этих регионах включал изучение следующих аспектов: - языковое смешение и гибридные языковые формы: в Канаде, например, широко распространено использование «Фрэнгле» (Franglais) — смеси французского и английского языков, которая отражает влияние обоих культурных пластов на повседневное общение. Этот гибридный язык используется как в неформальной речи, так и в медиа [2]; - языковое разнообразие как фактор культурной интеграции: в Швейцарии, где существуют четыре официальных языка (немецкий, французский, итальянский

и романский), языковая политика и культурное многообразие способствуют поддержанию мира и культурной интеграции. Примеры официальных переводов на все четыре языка демонстрируют, как языковое многообразие может быть интеграционным инструментом.

Результаты. Исследование выявило основные аспекты взаимодействия языка и культуры, которые иллюстрируют взаимное влияние культуры на язык и роль языка в формировании культурной идентичности.

1. Культура оказывает влияние на язык через заимствования и изменения значений слов, особенно под воздействием массовой культуры и цифровых технологий. Заимствования: Примеры таких слов, как «инсайт» и «челлендж», показывают влияние англицизмов, которые стали привычными благодаря культурным трендам и интернет-сообществам [4]. Интернет-сленг: Слова «краш» и «флексить» стали популярными через социальные сети и отражают культуру онлайн-сообществ, где активно используются уникальные сленговые выражения [3].

2. Язык формирует и поддерживает культурную идентичность, особенно в мультикультурных обществах, где он может выражать уникальные культурные особенности и отличия. Культурная идентичность: В Канаде и Швейцарии язык помогает поддерживать культурные корни и символизирует принадлежность к этническим группам. Диалекты и акценты: В России и Германии диалекты подчёркивают региональные культурные особенности, поддерживая локальные культурные идентичности.

3. Глобализация приводит к унификации через английский язык, но также порождает гибридные формы, такие как Spanglish и Hinglish, которые поддерживают культурные связи мигрантов с родными странами. Распространение английского языка: Английский язык укрепляет культурную интеграцию и унификацию, но может угрожать малым языкам, что актуально для языков малых народов России.

4. Роль цифровых технологий. Социальные сети и интернет способствуют изменению языка, создавая новые формы коммуникации и универсальные

символы. Интернет-сленг и мемы: они являются культурными артефактами, которые переходят границы и становятся понятными глобально. Эмодзи как язык эмоций: Эмодзи играют роль в межкультурной коммуникации, позволяя людям выражать чувства и идеи независимо от языка. Эти результаты подтверждают, что язык и культура в условиях глобализации и цифровизации тесно взаимосвязаны, поддерживая как локальную, так и глобальную идентичность.

Обсуждение. Результаты исследования подчеркивают, что язык и культура тесно взаимосвязаны, особенно в условиях глобализации и цифровых технологий. Основные аспекты этого взаимодействия заключаются в поддержании культурной идентичности, трудностях межкультурной интеграции и влиянии глобализации на языковое разнообразие.

1. Язык как фактор идентичности. Язык выполняет функцию поддержания культурной идентичности, особенно в многоязычных обществах. Например, в Канаде и Швейцарии язык не только служит средством общения, но и поддерживает культурные корни, помогая сообществам сохранять самобытность.

2. Вызовы многоязычия. Языковые различия могут стать как мостом, так и барьером в многоязычных странах. В Бельгии и Швейцарии, например, многоязычие способствует взаимодействию культур, но в некоторых случаях вызывает политическое напряжение.

3. Глобализация и унификация языка. Глобализация ведёт к распространению английского как универсального языка, что способствует международной интеграции, но угрожает локальным языкам. Например, в России языки коренных народов вытесняются русским, что приводит к утрате культурного наследия.

4. Цифровые технологии и изменения языка. Интернет и социальные сети способствуют развитию новых языковых форм, таких как интернет-сленг и эмодзи, которые становятся универсальными символами для межкультурного

общения. Однако это также угрожает исчезновению уникальных языковых выражений и традиционных диалектов.

Язык и культура продолжают поддерживать и формировать друг друга, оставаясь важными элементами культурной идентичности. В условиях глобализации и цифровизации важно сохранять языковое разнообразие, чтобы поддерживать культурное наследие и межкультурное понимание.

Список использованных источников:

1. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. — М.: Кучково поле, 2001.
2. Гердер И.Г. Избранные сочинения. — М.: Прогресс, 1977.
3. Кастельс М. Галактика Интернет. — М.: Ладомир, 2004.
4. Сапир Э. Язык: Введение в изучение речи. — М.: URSS, 2000. — 256 с.
5. Шерифетдинова Зарема Рустемовна. (2024). АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ «ЯЗЫК И КУЛЬТУРА». Kokand University Research Base, 251–255. Retrieved from <https://scholar.kokanduni.uz/index.php/rb/article/view/323>
6. Шерифетдинова Зарема Рустемовна. (2024). ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА КАК СПОСОБ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. Kokand University Research Base, 246–250. Retrieved from <https://scholar.kokanduni.uz/index.php/rb/article/view/322>